

IBN XALDUNNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARI VA ULARNING ZAMONAVIY JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI

Nazirov Sherzodbek Rustamsher o'g'li

Andijon Davlat Universiteti Falsafa fakulteti,
ijtimoiy falsafa yo'nalishi mustaqil tadqiqotchisi.
+998881632666, sherzodbeknazirov90@gmail.com

Annotatsiya: Ibn Xaldun (1332–1406) musulmon dunyosining eng buyuk tarixchilaridan biri bo'lib, uning “Muqaddima” asari ijtimoiy falsafa, iqtisod, tarix va davlat boshqaruvi bo'yicha fundamental qarashlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tezis Ibn Xaldunning ijtimoiy-falsafiy qarashlarini tahlil qiladi hamda ularning zamonaviy jamiyat, xususan, O'zbekiston taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini o'rganadi. Ibn Xaldunning asabiyya nazariyasi, iqtisodiy sikllar va boshqaruv samaradorligi haqidagi qarashlari zamonaviy jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi. O'zbekistonning ijtimoiy birlik, iqtisodiy barqarorlik va milliy qadriyatlarni tiklash strategiyalari bilan Ibn Xaldun ta'limotining bog'liqligi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Ibn Xaldun, Muqaddima, ijtimoiy falsafa, asabiyya, iqtisodiy sikllar, davlat boshqaruvi, jamiyat rivojlanishi, O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi, fuqarolik jamiyati, milliy madaniyat.

Ibn Xaldun (1332–1406) musulmon dunyosining eng buyuk tarixchilaridan biri bo'lib, uning “Muqaddima” asari ijtimoiy falsafa, iqtisod, tarix va davlat boshqaruvi bo'yicha fundamental qarashlarni o'z ichiga oladi. Uning ijtimoiy evolyutsiya, iqtisodiy sikllar va boshqaruv samaradorligi haqidagi nazariyalari zamonaviy jamiyat taraqqiyotida ham dolzarbligini yo'qotmagan. Ushbu tezis Ibn Xaldunning ijtimoiy-falsafiy qarashlari va ularning zamonaviy jamiyat, xususan, O'zbekiston taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini tahlil qilishga bag'ishlanadi.

Ibn Xaldun jamiyatni qishloq (badaviy) va shahar (madaniy) bosqichlari orqali tahlil qilib, har bir bosqich o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, qattiq ijtimoiy birdamlik (asabiyya) mavjud bo'lgan jamiyatlar barqaror rivojlanish imkoniyatiga ega.

Ibn Xaldun fikricha: “Tarix o'z moxiyatiga ko'ra dunyo sivilizatsiyasi (umron) xisoblangan insoniylik jamiyati xaqidagi xabardir. Bu fan doirasida ushbu sivilizatsiya tabiatiga ta'sir etuvchi xolatlar – yovvoyilik va madaniylik, asabiyat (insonlar o'rtasidagi ijtimoiy bog'liqlik) va bir guruhning boshqalar ustidan ustunligi, shuningdek, bular natijasida paydo bo'ladigan xukmronlik va davlatlar, ularning darajalari haqida so'z yuritiladi. Bu fan insonlar o'zlarining mehnatlari va intilishlari tufayli amalga oshiriladigan kasb-kor,

tirikchilik, ilm-fan va hunarmandchilik, shuningdek, ushbu sivilizatsiya tabiati natijasida yuzaga keladigan boshqa barcha holatlar haqida ham xabar beradi”¹.

Ibn Xaldun asabiyya tushunchasi orqali jamiyatda ichki birlik va hamkorlikning ahamiyatini ko‘rsatib beradi. Unga ko‘ra, kuchli asabiyyaga ega bo‘lgan davlatlar uzoq vaqt mustahkam turadi, biroq hashamat va sustkashlik oshishi bilan bu birdamlik zaiflasha boradi. Tarjimonlar “al-asabiyya” atamasining turli ta’riflari va tarjimalarini taklif qilganlar masalan, “ijtimoiy birlik”, “birdamlik”, “guruh hissi”, “guruh kuchi”, “esprit de korpus”, “ibtidoiy birdamlik hissi”, “irratsional birdamlik hissi”. Ba’zilar esa al-asabiyyani tajvuzkor qabila kuchi va mantiqsiz birdamlik hissi sifatida belgilagan².

Ibn Xaldun iqtisodiyotning mehnat bilan bog‘liqligini ta’kidlab, jamiyat rivoji uchun inson kapitalining muhimligini tushuntirgan. U iqtisodiy sikllar va davlatlarning gullab-yashnashi va inqirozga yuz tutishini mehnat unumdorligi va boshqaruv sifatiga bog‘lagan.

Yangi O‘zbekiston strategiyasida ham jamiyatda ijtimoiy birlikni mustahkamlash asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan, 2018-yil 4-maydagi PF-5430-sonli farmonida³. “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” deb nomlanadi. Ushbu farmonning asosiy maqsadi fuqarolik jamiyati institutlarining mamlakatni demokratik yangilash jarayonidagi rolini kuchaytirishdir. Farmon bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo‘yicha maslahat kengashi tashkil etilgan. Mazkur kengash tarkibiga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati a‘zolari, davlat organlari vakillari, nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) va fuqarolik jamiyati institutlari vakillari kiritilgan. Farmon bilan quyidagi chora-tadbirlar belgilangan: Fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun huquqiy va tashkiliy sharoitlarni yaxshilash, NNTlarning davlat organlari bilan hamkorligini mustahkamlash va ularning ijtimoiy ahamiyatga molik dastur va loyihalarni amalga oshirishdagi ishtirokini kengaytirish, fuqarolik jamiyati institutlarining davlat boshqaruvi va jamiyat hayotidagi ishtirokini oshirish uchun ularning taklif va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash. Mazkur farmon fuqarolik jamiyati institutlarining jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlashga qaratilgan muhim hujjat bo‘lib, mamlakatda demokratik islohotlarni chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi

O‘zbekiston iqtisodiyotining liberallashtirilishi, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali barqaror taraqqiyotga

¹ Абдурахмон ибн Муҳаммад ибн Халдун, Мукаддима. Тошкент, 2024. В- 100

² Walzer, “Aspects of Islamic Political Thought.” See also Hellmut Ritter, “Irrational Solidarity Groups: A Socio-Psychological Study in Connection with Ibn Khaldun,” *Oriens* 1, no. 1 (06/1948). B-1-44

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 04.05.2018 yildagi PF-5430-son//<https://lex.uz/ru/docs/-3721649>

erishish maqsad qilingan. 2017-yil 5-sentabrdagi PF-5177-sonli farmon⁴ orqali valyuta siyosatini liberallashtirish amalga oshirildi. Ushbu farmonning asosiy maqsadi mamlakatda valyuta siyosatini liberallashtirish orqali iqtisodiyotni rivojlantirish va barqarorligini ta'minlashdir. Farmon bilan quyidagi asosiy chora-tadbirlar belgilangan. Valyuta bozorini erkinlashtirish. Milliy valyutaning barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan qat'iy monetar siyosat olib borish belgilangan bo'lib, bunda uning instrumentlaridan faol va moslashtirilgan holda foydalanish, davlatning qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish, shuningdek, ochiq bozorda operatsiyalarni amalga oshirish amaliyotini hamda davlat qimmatli qog'ozlarini chiqarish va muomalaga kiritish ko'zda tutilgan. Milliy valyutada hisob-kitoblarni amalga oshirish. Farmon chiqquniga qadar sotilgan va mijozlar tomonidan Farmon chiqqanidan so'ng tovarlarni (xizmatlarni) qaytarish holatlari yuz berganda, mijozlarning tanloviga ko'ra mablag'larini chet el valyutasida yoki mablag'larni qaytarish amalga oshirilayotgan kundagi Markaziy bankning chet el valyutasining so'mga nisbatan e'lon qilingan kursi bo'yicha milliy valyutada olish huquqiga ega. Bank tizimini mustahkamlash. Ilg'or xalqaro standartlarni hisobga olgan holda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan bank xatarlari to'g'risida barvaqt ogohlantirish, ularni baholashni takomillashtirishni o'z ichiga olgan qator bank nazorati va monitoringi instrumentlarini joriy qilish chora-tadbirlari nazarda tutilgan. Ushbu farmon qabul qilinishi natijasida mamlakatda valyuta operatsiyalari erkinlashdi, bu esa iqtisodiy o'sish va barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Ibn Xaldun ijtimoiy birdamlikning muhim omillaridan biri sifatida madaniyat va an'analarni e'tirof etgan. O'zbekistonda madaniy merosni rivojlantirish bo'yicha 2018-yil 28-noyabrdagi PQ-4038-sonli⁵ qaror qabul qilingan bo'lib, milliy madaniyatni rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan. Ushbu qaror milliy madaniyatni rivojlantirish, madaniy merosni asrab-avaylash va boyitish, shuningdek, milliy qadriyatlarni tiklash hamda ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashga qaratilgan. Qaror bilan tasdiqlangan konsepsiya doirasida milliy madaniyatni rivojlantirish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar belgilangan. Madaniy merosni asrab-avaylash va targ'ib qilish: O'zbek mumtoz va folklor san'atining noyob namunalari, o'ziga xos ijro maktablari va an'alarini saqlash va rivojlantirish tizimini yaratish. Madaniyat va san'at sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish: Madaniyat va san'at sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilingan. Madaniyat va san'at sohasida innovatsion rivojlanishni ta'minlash: Madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ushbu qaror milliy madaniyatni rivojlantirish va milliy

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.09.2017 yildagi PF-5177-son//<https://lex.uz/docs/-3326421?ONDATE=09.07.2020>

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.11.2018 йилдаги ПҚ-4038-сон//<https://lex.uz/docs/4084926>

qadriyatlarni tiklash orqali ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ibn Xaldunning ijtimoiy-falsafiy qarashlari bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib, uning asabiyya, iqtisodiy sikllar va davlat boshqaruvi haqidagi nazariyalari zamonaviy taraqqiyot jarayonlarini tahlil qilishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekistonning hozirgi taraqqiyot strategiyasi ham aynan jamiyat birdamligi, iqtisodiy barqarorlik va milliy qadriyatlarni tiklash kabi omillarga asoslangan bo‘lib, bu jihatdan Ibn Xaldunning g‘oyalari bilan bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмон ибн Мухаммад ибн Халдун, Мукаддима. Тошкент, 2024
2. Walzer, “Aspects of Islamic Political Thought.” See also Hellmut Ritter, “Irrational Solidarity Groups: A Socio-Psychological Study in Connection with Ibn Khaldun,” *Oriens* 1, no. 1 (06/1948).
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 04.05.2018 yildagi PF-5430-son//<https://lex.uz/ru/docs/-3721649>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.09.2017 yildagi PF-5177-son//<https://lex.uz/docs/-3326421?ONDATE=09.07.2020>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.11.2018 йилдаги ПҚ-4038-сон//<https://lex.uz/docs/4084926>